

A QUALIDADE DE VIDA E O RISCO DE QUEDAS EM MULHERES COM OSTEOPOROSE, PRATICANTES E NÃO PRATICANTES DE ATIVIDADES FÍSICAS

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 19/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7987551

Émerson Silva de Sousa¹

Éwerton Silva de Sousa¹

Izabella Ferreira Da Costa¹

Mayara Cristine Silva Miranda¹

Nathália Carvalho Silva¹

Prof^o. Dr. Eduardo Filoni²

Prof^o Me. Marcio Fernandes da Cunha³

RESUMO

O envelhecimento desencadeia diversas alterações fisiológicas nos sistemas neurológico, somatossensorial e musculoesquelético, assim gerando déficit de equilíbrio e marcha, conseqüentemente impactando negativamente na qualidade de vida dos idosos, sendo mais propensos a quedas e limitações para realizar atividades de vida diária. (SAMPAIO et al, 2011).

Em suma, o objetivo deste presente estudo é comparar os impactos que a osteoporose traz em mulheres praticantes ou não de atividades físicas, e com

isso, analisar se há uma diferença na qualidade de vida e a probabilidade de quedas entre mulheres praticantes ou não de atividades físicas.

A metodologia consiste em um estudo transversal com abordagem qualitativa e quantitativa, o estudo será composto por 18 voluntárias, do sexo feminino, com idades entre 60 e 80 anos, com o diagnóstico de osteoporose respaldado pelo exame de densitometria óssea, praticantes ou não de atividades físicas. Essas voluntárias serão divididas em dois grupos: Grupo G1: Mulheres com osteoporose que praticam atividade física e Grupo G2: Mulheres com osteoporose que não praticam atividade física, será aplicado em ambos os grupos um questionário sobre a qualidade de vida Short Form 36 – SF-36, e dois testes físicos de equilíbrio: Berg Balance Scale e Timed up and go (TUG).

Como resultado no questionário SF-36 estatisticamente não houve diferenças significativas, na escala de Berg o grupo G1 que pratica atividade física apresentou maior pontuação, bem como no TUG, G1 apresentou melhor desempenho, com isso observa-se, ainda que com estatísticas próximas, que o grupo que pratica atividade física apresenta um resultado melhor em relação ao G2, trazendo menor risco de quedas e melhor resultado em relação ao equilíbrio, aspectos físicos e emocionais.

Contudo, no decorrer da pesquisa, foi concluído que G1 apresenta resultados melhores, porém recomendamos que o estudo seja composto por mais voluntárias e maior prazo, a fim de obter resultados melhores e maior nível de comparação entre os grupos que foram estudados.

Palavras-chave: Envelhecimento, osteoporose, qualidade de vida, quedas, equilíbrio, atividade física.

ABSTRACT

Aging triggers several physiological changes in the neurological, somatosensory and musculoskeletal systems, thus generating balance and gait deficits, consequently negatively impacting the quality of life of the elderly, being more

prone to falls and limitations to perform activities of daily living. (SAMPAIO et al, 2011).

In short, the objective of this present study is to compare the impacts that osteoporosis brings on women who practice physical activities or not, and with that, analyze whether there is a difference in the quality of life and the probability of falls between women who practice physical activities or not. physical.

The methodology consists of a cross-sectional study with a qualitative and quantitative approach, the study will be composed of 18 female volunteers, aged between 60 and 80 years, with the diagnosis of osteoporosis supported by the bone densitometry examination, practitioners or not of activities physical. These volunteers will be divided into two groups: Group G1: Women with osteoporosis who practice physical activity and Group G2: Women with osteoporosis who do not practice physical activity. 36, and two physical balance tests: Berg Balance Scale and TUG – Timed up and go.

As a result, in the SF-36 questionnaire, there were no statistically significant differences, in the Berg scale, the G1 group that practices physical activity presented higher scores, as well as in the TUG scale, G1 presented better performance, with this it is observed, even with statistics close, that the group that practices physical activity presents a better result in relation to G2, bringing a lower risk of falls and better results in relation to balance, physical and emotional aspects.

However, in the course of the research, we observed that G1 presents better results, but we recommend that the study be composed of more volunteers and a longer period, in order to obtain better results and a greater level of comparison between the groups that were studied.

1 INTRODUÇÃO

A osteoporose é uma doença que consiste na baixa densidade de massa óssea, decorrente a uma desordem no processo de remodelagem, que resulta na fragilidade dos ossos (VEIGA et al, 2015). O climatério e a menopausa são fases

naturais na vida da mulher, é quando ocorre um declínio hormonal devido aos ovários pararem de produzir estrogênio e progesterona, os sintomas podem ser variados entre os mais comuns são os fogachos, sudorese, oscilações no humor e alterações no sono (CAPUTO et al, 2014).

Geralmente, a osteoporose é silenciosa até que ocorra a primeira fratura, as áreas mais afetadas são a região do rádio distal (processo estilóide do rádio), coluna vertebral e fêmur proximal (colo do fêmur). Um problema comum em mulheres acima de 50 anos, pós menopausa devido à queda hormonal que ocorre nesse ciclo, tendo como consequência a dor, fraturas, deformidades e limitações funcionais. Outros fatores de riscos contribuintes são: histórico familiar, etnia branca ou oriental, consumo excessivo de álcool, medicamentos, maus hábitos alimentares, tabagismo e sedentarismo (RADOMINSKI et al, 2017). O diagnóstico da osteoporose é feito através da avaliação clínica e do exame de densitometria óssea, que mede a densidade mineral óssea. O exame deve ser repetido a cada um ou dois anos, conforme recomendação médica.

A queda é um problema bastante comum em idosos, podem ocorrer devido a fatores biológicos, comportamentais, ambientais e socioeconômicos. A definição de queda para a Organização Mundial da Saúde (OMS) é o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, com incapacidade de correção em tempo hábil. No Brasil, estima-se que um terço dos idosos acima de 60 anos caem pelo menos uma vez ao ano, a pesquisa mostra também que 60 a 70% correm novos riscos de quedas no ano ulterior e que 20% desses idosos vão a óbito (FIORITTO et al, 2020).

De acordo com SILVA et al (2016), a ingestão de nutrientes e proteínas envolvidos no metabolismo ósseo podem prevenir ou reduzir a chances de desenvolver osteoporose, entretanto os estudos mostram que somente o consumo de cálcio não é o suficiente para proteger os ossos. É recomendável o uso de medicamento com prescrição médica e associar a prática de atividade física, dieta com fontes nutricionais e tomar sol regularmente para a produção de vitamina D.

Estudos comprovam os benefícios da prática de atividade física e a influência na qualidade de vida de qualquer indivíduo. Para mulheres com diagnóstico de osteoporose, a prática regular de exercícios físicos promove redução da reabsorção óssea, ganho de força muscular, equilíbrio, coordenação motora, prevenção de quedas e melhora da qualidade de vida (COSTA et al, 2014). Resultado de uma pesquisa realizada em 2011, mostrou que a mulheres fisicamente ativas, tenham capacidade funcional (nível de Vo2 Máx) significativamente maior que as não praticantes, perceberam também que tinham humor mais estável, memória e os sintomas da menopausa eram menos severos neste grupo (TAIROVA et al, 2011).

Segundo Progetto & colaboradores (2002), a pesquisa realizada com as voluntárias identificou que a baixa renda familiar implica na qualidade de vida. Um estudo realizado nos Estados Unidos, sugeriu que mulheres com situação financeira mais favorecidas, sentem menos sintomas do climatério e da menopausa por terem acesso mais facilmente a informações e assistência médica.

A prática regular da atividade física, deveria ser uma das principais intervenções na saúde pública no processo de envelhecimento. Prevenindo o risco de inatividade, mortalidade por infecções pós fratura e proporcionar melhoras nos aspectos psicossomáticos.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Comparar os impactos da osteoporose em mulheres praticantes ou não praticantes de atividades físicas.

2.2 Objetivos Específicos

- Analisar se há diferença na qualidade de vida entre os dois grupos de mulheres;

- Analisar se há maior probabilidade de quedas entre os dois grupos de mulheres praticantes e não praticantes de atividades físicas.

3 METODOLOGIA

O trabalho foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Cruzeiro do Sul, CAAE: 46510221.8.0000.8084.

3.1 Aspectos Éticos

Neste trabalho respeitamos as normas éticas de acordo com a resolução 466/12 do Comitê de ética, que regulamenta pesquisa com seres humanos. Que garante a confidencialidade, a privacidade e a desistência de qualquer etapa da pesquisa.

3.2 Tipo de Estudo

Trata-se de um estudo transversal com abordagem quantitativa, no qual foi aplicado um questionário sobre qualidade de vida Short Form Health Survey 36 (SF36)²³, e os testes Berg Balance Scale²⁴ e Timed up and go²⁵ (TUG), para uma população específica, com o objetivo de comparar os impactos da osteoporose entre mulheres que praticam atividades físicas e que não praticam.

3.3 Local de Estudo

O estudo foi realizado na Clínica Hability Fisioterapia, em São Paulo, com autorização prévia da responsável legal da clínica, no período de novembro de 2022 a fevereiro de 2023.

3.4 População e amostra

As voluntárias foram selecionadas através da clínica Hability Fisioterapia, através de entrevistas para verificar se se enquadravam nos critérios de inclusão do estudo.

O estudo é composto por 18 voluntárias, do sexo feminino, com idades entre 60 à 80 anos, com o diagnóstico de osteoporose, que tenham realizado o exame de densitometria óssea, praticantes ou não de atividades físicas. Foram divididas em dois grupos, grupo 1 (G1) e grupo 2 (G2).

- Grupo 1 (G1; n= 8): Mulheres com osteoporose que praticam atividade física;
- Grupo 2 (G2; n= 10): Mulheres com osteoporose que não praticam atividade física.

3.4.1 Critérios de inclusão

Os critérios de inclusão adotados para esse estudo foram mulheres com idades entre 60 à 80 anos, com diagnóstico de osteoporose através do exame de densitometria óssea, que pratiquem atividade física regularmente no mínimo há um ano (G1) e mulheres que não praticam atividades físicas (G2).

3.4.2 Critérios de Exclusão

Voluntárias que não se enquadraram nos critérios de inclusão, que não concordaram em participar do estudo, alcoólatras ou dependentes químicas, que apresentem déficit cognitivo, doenças neurológicas ou que possuam dificuldade para compreender o objetivo do estudo e as perguntas.

3.5 Instrumentos Utilizados Para Coleta De Dados

As voluntárias que demonstraram interesse em fazer parte da pesquisa, passaram por uma pré-seleção, no qual foi aplicado um questionário para analisar se se enquadravam nos critérios de inclusão do estudo.

Todas as voluntárias que foram incluídas no projeto de pesquisa, autorizaram sua participação através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, concordando com todas as etapas propostas e publicação dos dados fornecidos durante a pesquisa, para fim acadêmico e científico do presente estudo.

A próxima etapa do estudo consistiu em uma entrevista, na qual o pesquisador previamente treinado aplicou um questionário de qualidade de vida e dois testes físicos de equilíbrio para o G1 e G2, foram utilizados o Short – Form Health Survey (SF-36)²³, Berg Balance Scale (BBS)²⁴ e Timed Up and Go (TUG)²⁵, para realizar análise e comparar os resultados, para assim concluir quais são os impactos da osteoporose entre os dois grupos.

O questionário e os testes que foram utilizados nesse estudo, são validados e traduzidos para a língua portuguesa do Brasil.

O questionário Short – Form Health Survey é um instrumento genérico, de fácil aplicação e compreensão, que é utilizado para avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde (LEMOS et al, 2006). O SF-36²³ é um questionário multidimensional, composto por 36 itens que se divide em 8 domínios dos quais são: capacidade funcional, aspecto físico, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspecto emocional e saúde mental. O avaliador fará as perguntas as voluntárias, que irão informar qual resposta melhor se enquadra a sua vida diária, assim será marcada a resposta que foi indicada. A pontuação desse questionário varia entre 0 à 100, considerando que 0= pior escore e 100= melhor escore. Sendo assim, a voluntária que tiver um escore próximo ou igual a 0 tem uma pior qualidade de vida comparada a voluntária que tiver um escore próximo ou igual a 100.

O Berg Balance Scale (BBS)²⁴ é um instrumento de avaliação funcional do equilíbrio, dividido em 14 tarefas e com cinco itens cada, com pontuação que vai de 0-4, considerando que 0 é incapaz de realizar a tarefa e 4 é independente. O escore final vai de 0 à 56 pontos.

O Timed up and go (TUG)²⁵ a voluntária é observada e cronometrada ao levantar-se de uma cadeira e andar uma distância de 3 metros, virar-se e retornar ao ponto inicial e sentar-se novamente, com o propósito de avaliar o equilíbrio dinâmico e correlacionar ao risco de quedas. A interpretação desse teste é da seguinte forma <10 segundos é considerado normal, de 11 a 19 segundos desempenho abaixo da média e acima de 20 segundos aumento no risco de

quedas, ou seja, menor o tempo realizado durante o teste, melhor é o desempenho da voluntária.

3.6 Análise Estatística

Após realizar toda a coleta necessária de dados e aplicação do questionário e dos testes físicos, as informações obtidas foram analisadas e organizadas em tabelas e gráficos para demonstrar todos os resultados, discussão e conclusão do estudo. A ferramenta utilizada para realizar a análise estatística do estudo foi o Excel.

As variáveis numéricas serão apresentadas por meio de média e desvio padrão, e as variáveis categóricas por meio de frequência absoluta e relativa.

4 RESULTADOS

O estudo foi realizado no período de 2021 a 2023, na Clínica Hability Fisioterapia, no qual foram incluídas 18 voluntárias, com idades entre 60 a 80 anos ($70,2 \pm 6,2$), com diagnóstico de osteoporose por meio de densitometria óssea, com peso de $64\text{kg} \pm 8,3$, e em relação à altura observou $1,5\text{cm} \pm 0,06$, divididas em dois grupos, grupo 1 (G1) mulheres com osteoporose que praticam atividades físicas com 8 voluntárias e grupo 2 (G2) mulheres com osteoporose que não praticam atividades físicas com 10 voluntárias.

Tabela 1: Aspectos gerais das voluntárias, idade, peso e altura

Número total de voluntárias	18 voluntárias
Idade	$70,2 \pm 6,2$
Peso	$64\text{kg} \pm 8,3$
Altura	$1,5\text{cm} \pm 0,06$
G1 praticam atividades físicas	8 voluntárias
G2 não praticam atividades físicas	10 voluntárias

Todas as voluntárias que participaram da pesquisa enquadravam-se dentro dos critérios de inclusão, aceitaram participar do estudo por meio do Termo de consentimento livre e esclarecido e não houve desistências.

No questionário para avaliar a qualidade de vida o SF-36, nos 8 domínios foram observados os seguintes resultados, em capacidade funcional, aspectos físicos, dor e aspectos sociais o grupo 1 que praticam atividades físicas apresentou valores maiores e significativos em relação ao grupo 2 que não praticam atividades físicas. Mas em vitalidade e saúde mental houve pontuação maior para G1, porém estatisticamente não houve diferenças significativas, e nos domínios estado de saúde geral e aspectos emocionais G2 mostrou maior pontuação em relação ao G1 (tabela 2).

Tabela 2: Short – Form Health Survey (SF-36) – G1 e G2

	Capacidade Funcional	Aspectos Físicos	Dor	Estado Geral de Saúde	Vitalidade	Aspectos Sociais	Aspectos Emocionais	Saúde Mental
G1	25	25	41	55	20	50	66,6	64
	85	75	100	32	30	100	66,6	52
	45	75	64	32	50	50	66,6	56
	95	100	100	42	35	75	66,6	56
	65	25	51	82	55	87,5	100	68
	85	100	62	72	45	25	100	28
	45	100	62	57	60	100	100	60
	95	100	84	87	75	100	100	84
G1 DP	26,5	32,7	21,9	21,4	17,6	28,6	17,8	15,8
G1 MÉDIA	75	87,5	63	56	47,5	81,2	83,3	58
G2	5	0	12	30	30	25	0	28
	90	100	51	67	45	100	100	52
	85	75	41	72	55	75	100	60
	90	100	72	77	65	100	100	52
	50	0	52	67	45	50	0	20
	5	0	41	25	40	50	0	48
	30	50	75	32	20	62,5	133,3	60
	45	25	42	52	40	62,5	133,3	52
	40	100	42	92	80	62,5	100	68
	25	50	54	47	50	75	66,6	56
G2 DP	32,4	42,4	17,776	22,4	17,0	22,8	53,9	14,7
G2 MÉDIA	42,5	50	46,5	59,5	45	62,5	100	52

Na escala de equilíbrio Berg, que compreende a avaliação de 14 tarefas realizadas nas atividades de vida diária, que engloba equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico, o grupo 1 que praticam atividades físicas apresentou maior pontuação comparado ao grupo 2 que não realiza atividade física, sendo agregado apenas um com valor que condiz com prejuízo de equilíbrio (tabela 3).

Tabela 3: Escala de equilíbrio de Berg G1 e G2

BERG	G1	G2
	53	41
	56	50
	56	51
	56	47
	56	49
	52	14
	53	32
	55	54
		41
		32
Média	54,6	41,1
DP	1,6	12,2

No TUG, que avalia o risco de queda, o grupo 1 apresentou melhor desempenho comparado ao grupo 2, sendo a maioria do G2 manifestando risco moderado de quedas enquanto G1 manifestou em sua maioria um desempenho normal (tabela 4).

Tabela 4: Timed up and go G1 e G2

TUG	G1	G2
	17,8	15,8
	8	12,5
	11,5	10,2
	8,3	9
	6,9	7,8
	9,8	48
	8,9	12,9
	7,1	8,2
		14,3
		19,4
Média	9,8	15,8

5 DISCUSSÃO

Sabemos que o risco de quedas em idosos é bastante comum, e ao ter o diagnóstico de osteoporose isso se torna ainda mais frequente podendo ser levado em consideração os fatores intrínsecos e extrínsecos. A atividade física entra como uma grande e ótima opção na influência da qualidade de vida desses indivíduos, incluindo os aspectos físicos, emocionais e sociais.

O estudo foi realizado com a pesquisa em 18 voluntárias com idade entre 60 e 80 anos que apresentaram o diagnóstico de osteoporose com o exame de densitometria óssea. Após a divisão das voluntárias em dois grupos, sendo o G1 para idosas voluntárias praticantes de atividade física e o G2 para as idosas voluntárias não praticantes de atividade física, obteve-se os seguintes resultados.

No questionário que avalia a qualidade de vida da voluntária, cujo nome é o SF-36, foram observados 8 domínios, entre eles, a capacidade funcional, os aspectos físicos, a dor e os aspectos sociais o grupo 1 (G1) obteve melhor resultado que o grupo 2 (G2). Mas quanto aos aspectos emocionais, embora o G1 também tenha levado vantagem, estatisticamente não houveram diferenças significativas entre os mesmos.

Já quanto a escala de equilíbrio BERG, na qual avalia 14 tarefas realizadas nas AVD's (atividades de vida diária), englobando o equilíbrio estático e dinâmico, o grupo 1 (G1) apresentou resultados mais satisfatórios em relação ao grupo (G2), agregando valor ao que condiz com prejuízo de equilíbrio.

O último teste realizado, que avalia o risco de queda Timed Up and Go test, o grupo 1 (G1) praticantes de atividade física apresentou melhor desempenho e risco normal para quedas enquanto o grupo 2 (G2) não praticantes de atividade física, apresentou um desempenho com risco moderado de quedas para as voluntárias participantes da pesquisa.

Após a apresentação de todos os resultados, foi levado em consideração que mesmo com detalhes e estatísticas chegando próximos um grupo e o outro (G1 e G2), a atividade física apresenta melhores resultados em comparação ao grupo de não praticantes de atividade física, trazendo menor risco de queda, e melhores resultados quanto a equilíbrio estático e dinâmico, aspectos físicos e emocionais, a respeito de sua qualidade de vida.

No estudo de Marques et al (2011), teve como objetivo de comparar o equilíbrio, o controle postural e a força Muscular em idosas osteoporóticas com e sem quedas referidas no último ano. Foram avaliadas no total 45 mulheres entre 65 e 85 anos, divididas em dois grupos (sendo 21 com quedas e 24 sem quedas) com base no

relato de quedas nos 12 meses anteriores. Neste estudo apontou que idosas osteoporóticas com histórico de quedas nos últimos 12 meses possuem pior equilíbrio e controle postural em relação a idosas osteoporóticas sem quedas referidas.

A pesquisa realizada por Trivisan et al (2013), avaliou o efeito de um programa de treinamento de força muscular progressiva e sensório-motor, no equilíbrio e na redução do risco de quedas em mulheres com osteoporose. Nessa pesquisa, foram selecionados 82 mulheres sedentárias com idade entre 60 e 75 anos com osteoporose, randomizadas em dois grupos: grupo intervenção, composto por 41 pacientes submetidas a 18 semanas de treinamento de força muscular progressiva do quadríceps (a 50%, 60%, 70% até 80% de 1-RM – uma repetição máxima), e de propriocepção, associado ao tratamento clínico medicamentoso para osteoporose; e grupo controle, também composto por 41 pacientes que receberam apenas o tratamento clínico medicamentoso. Observaram que associando o treinamento sensório-motor e da força progressiva para quadríceps é eficaz na prevenção de quedas e redução de seus fatores de risco.

Já Branco et al (2019) realizou um estudo transversal retrospectivo em mulheres com idade mínima de 65 anos e fratura recente do fêmur proximal, internadas num serviço de ortopedia, durante um ano, através de questionário desenvolvido para o efeito e consulta do processo clínico. Os resultados corroboram a importância das quedas e das fraturas osteoporóticas na saúde. Tendo por base a literatura, os custos diretos estimados com esta amostra serão de 1,34 M€ no primeiro ano pós-fratura. Considerando a taxa mínima de cobertura terapêutica e o potencial de redução de risco fraturário estabelecido, conclui-se que um tratamento adequado poderia reduzir estes valores em, no mínimo, 40%-45%.

Marques et al (2019) fez uma revisão de literatura através das análises de banco de dados da PubMed, MEDLINE, BVS/LILACS e BIREME, sobre a fisiopatologia da osteoporose e os principais meios para a prevenção e tratamento. Concluíram que os exercícios físicos de impacto, resistência, equilíbrio e alongamento, resulta em uma melhora da qualidade de vida e efeitos positivos em relação a densidade mineral óssea.

A implementação de exercícios convencionais terapêuticos resultou no aumento do equilíbrio através do treinamento postural dinâmico proprioceptivo, já que conseqüentemente melhoram a força muscular e reduzem o risco de quedas. O estudo de revisão de literatura realizado por Caetano et al (2022), tem visto que as mulheres osteoporóticas da terceira idade, quando integradas a prática de terapias com exercícios físicos voltadas ao equilíbrio e fortalecimento muscular de forma geral, apresentam uma diminuição significativa sobre a incidência de quedas com ou sem fraturas, dando mais independência na vida diária dessas mulheres. Mas, que ainda é importante a realização de estudos futuros que adotem a cinesioterapia como intervenção principal na prevenção de quedas e que mostrem sua evolução a longo prazo.

O artigo científico escrito por Cordeiro et al (2021) tem como objetivo de estruturar os referenciais teóricos sobre a osteoporose contribuindo para a formação de médicos e estudantes da área da saúde, afim de mostrar a importância na prevenção primária desta doença. Os fatores que predispõem ao aparecimento da doença são diversos, alguns deles modificáveis. Destaca-se da importância de sua prevenção, diagnóstico e tratamento, bem como formas de trabalhá-la para modificar estilos de vida na comunidade. O estudo ressalta que a mudança de hábitos alimentares, a prática de atividade física e a promoção de um estilo de vida saudável, reduz as complicações pela osteoporose.

6 CONCLUSÃO

Os resultados obtidos nesse estudo concluem que a prática de atividades físicas promove tanto uma melhor qualidade de vida (capacidade funcional, diminuição da dor, aspectos físicos e sociais), quanto no equilíbrio e na prevenção de risco de quedas em idosas com osteoporose.

O resultado do levantamento obtido a partir de uma coleta de dados realizada com dois grupos (sendo o G1 idosas com osteoporose praticantes de atividade física e o G2 da mesma condição, porém não praticantes de atividades) apontam melhorias e benefícios a partir da prática de atividades físicas para idosas que possuem essa patologia.

Já em relação ao G2, os resultados indicam que as voluntárias com osteoporose não praticantes de atividade física, não possuem condições físicas e sociais semelhantes ao G1, o que significa que a ausência de atividade física acarreta em condições físicas não tão desenvolvidas e risco na execução de movimentos.

Ainda, ressaltamos que no levantamento dos indicativos do grupo G2 não obtivemos resultados tão satisfatórios quanto o outro grupo, pois a pesquisa foi realizada com um grupo quantitativamente inferior quando relacionado ao grupo G1, o que nos leva a conclusão de que há a necessidade de um prazo maior, bem como um maior número de voluntários durante a pesquisa, para que possa obter resultados significativamente maiores e melhores para finalização.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1 DRIUSSO, Patricia et al. Redução da dor em mulheres com osteoporose submetidas a um programa de atividade física. **Fisioter. Pesqui.**, São Paulo, v. 15, n.3, p. 254-258, Sept. 2008. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-29502008000300007&lng=en&nrm=iso>. access on 29 jan. 2021. <http://dx.doi.org/10.1590/S1809-29502008000300007>.

2 LEMOS, Maria Carolina Davel et al. Qualidade de vida em pacientes com osteoporose: correlação entre OPAQ e SF-36. **Rev. Bras. Reumatol.**, São Paulo, v.46, n.5, p. 323-328, Oct. 2006. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0482-50042006000500004&lng=en&nrm=iso>. access on 19 jan. 2021. <https://doi.org/10.1590/S0482-50042006000500004>.

3 OSELAME, Cristiane da Silva et al. Análise da ingestão de calorias totais, cálcio e proteínas e sua relação na densidade mineral óssea em mulheres pós-menopáusicas. **Rev. bras. geriatr. gerontol.**, Rio de Janeiro, v. 19, n. 4, p. 653-660, Aug. 2016. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-98232016000400653&lng=en&nrm=iso>. access on 28 Feb. 2021. <https://doi.org/10.1590/1809-98232016019.150127>.

4 RADOMINSKI, Sebastião César et al. Diretrizes brasileiras para o diagnóstico e tratamento da osteoporose em mulheres na pós-menopausa. **Rev. Bras. Reumatol.**, São Paulo, v. 57, supl. 2, p. s452-s466, 2017. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0482-50042017000800005&lng=en&nrm=iso>. access on 05 jan. 2021. <https://doi.org/10.1016/j.rbre.2017.07.001>.

5 DALLANEZI, Glauber et al. Physical Activity Level of Post-menopausal Women with Low Bone Mineral Density. **Rev. Bras. Ginecol. Obstet.**, Rio de Janeiro, v. 38, n.5, p.225-230, May 2016. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-72032016000500225&lng=en&nrm=iso>. access on 28Feb. 2021. <http://dx.doi.org/10.1055/s-0036-1583757>.

6 CAPUTO, Eduardo Lucia; COSTA, Marcelo Zanusso. Influência do exercício físico na qualidade de vida de mulheres pós-menopáusicas com osteoporose. **Rev. Bras. Reumatol.**, São Paulo, v. 54, n. 6, p. 467-473, Dec. 2014. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0482-50042014000600467&lng=en&nrm=iso>. access on 28Feb. 2021. <https://doi.org/10.1016/j.rbr.2014.02.008>.

7 Progetto D, Genazzani AR, Nicolucci A et al. Assessment of QoL in italian menopausal women: comparison between HRT users and non-users. *Maturitas* 2002;42(4):267-80.

8 TAIROVA, Olga Sergueevna; DE LORENZI, Dino Roberto Soares. Influência do exercício físico na qualidade de vida de mulheres na pós-menopausa: um estudo caso-controle. **Rev. bras. geriatr. gerontol.**, Rio de Janeiro, v. 14,n.

9 SILVA, Ana Carolina Veiga et al. Fatores associados à osteopenia e osteoporose em mulheres submetidas à densitometria óssea. **Rev. Bras. Reumatol.**, São Paulo, v. 55, n. 3, p. 223-228, June 2015. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0482-50042015000300223&lng=en&nrm=iso>.access on 28Feb. 2021. <https://doi.org/10.1016/j.rbr.2014.08.012>.

10 SAMPAIO, Parizza Ramos de Leu; BEZERRA, Armando José China; GOMES, Lucy. A osteoporose e a mulher envelhecida: fatores de risco. **Rev. bras. geriatr. gerontol.**, Rio de Janeiro, v. 14, n. 2, pág. 295-302, junho de 2011. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-98232011000200010&lng=en&nrm=iso>. acesso em 19 de janeiro de 2021. <https://doi.org/10.1590/S1809-98232011000200010> .

11 FIORITTO, Aline Priori; CRUZ, Danielle Teles da; LEITE, Isabel Cristina Gonçalves. Prevalência do risco de queda e fatores associados em idosos residentes na comunidade. **Rev. bras. geriatr. gerontol.**, Rio de Janeiro, v. 23, n. 2, e200076, 2020. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S180998232020000200206&lng=en&nrm=iso>. access on 07 Mar. 2021. Epub Nov 11, 2020. <https://doi.org/10.1590/1981-22562020023.200076>.

12 RADOMINSKI, SC et al. Osteoporose em mulheres na pós-menopausa. **Rev. Bras. Reumatol.** [online]. 2004, vol.44, n.6 [cited 2020-11-02], pp.426-434. Available from: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S048250042004000600006&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0482-5004. <https://doi.org/10.1590/S0482-50042004000600006>.

13 SANTOS, Marcelo Lasmar dos and BORGES, Grasiely Faccin. Exercício físico no tratamento e prevenção de idosos com osteoporose: uma revisão sistemática. **Fisioter. mov. (Impr.)** [online]. 2010, vol.23, n.2 [cited 2020-11-02],pp 289-299 Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-51502010000200012&lng=en&nrm=iso>.ISSN 19805918. <https://doi.org/10.1590/S0103-51502010000200012>

14 NAVEGA, Marcelo Tavella and OISHI, Jorge. Comparação da qualidade de vida relacionada à saúde entre mulheres na pós-menopausa praticantes de atividade física com e sem osteoporose. **Rev. Bras. Reumatol.** [online]. 2007, vol.47, n.4 [cited 2020-11-02]pp.258-264. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S048250042007000400004&lng=en&nrm=iso>.ISSN 18094570. <http://dx.doi.org/10.1590/S0482-50042007000400004>

15 MARTINI, Lígia Araujo et al. Prevalência de diagnóstico auto-referido de osteoporose, Brasil, 2006. **Rev. Saúde Pública** [online]. 2009, vol.43, suppl.2 [cited 2020-11-02], pp.107-116. Available from: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102009000900014&lng=en&nrm=iso>ISSN1518-8787. <https://doi.org/10.1590/S0034-89102009000900014>.

16 CAPUTO, Eduardo Lucia; COSTA, Marcelo Zanusso. Influência do exercício físico na qualidade de vida de mulheres pós-menopáusicas com osteoporose. **Rev. Bras. Reumatol.**, São Paulo, v. 54, n. 6, p. 467-473, Dec. 2014. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0482-50042014000600467&lng=en&nrm=iso>. Access on 16 jan. 2021. <https://doi.org/10.1016/j.rbr.2014.02.008>.

17 GALI, Julio Cesar. Osteoporose. **Acta ortop. bras.**, São Paulo, v. 9, n. 2, p. 53-62, jun.2001.Disponível em<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-78522001000200007&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 19 jan. 2021. <https://doi.org/10.1590/S1413-78522001000200007>.

18 MADUREIRA, Melisa M.; CICONELLI, Rozana M.; PEREIRA, RosaMR. Medidas de qualidade de vida em pacientes com osteoporose e fraturas. **Clinics**, São Paulo, v. 67, n. 11, pág. 1315-1320, novembro de 2012. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1807-59322012001100016&lng=en&nrm=iso>. acesso em 27 de janeiro de2021. [https://doi.org/10.6061/clinics/2012\(11\)16](https://doi.org/10.6061/clinics/2012(11)16) .

19 BINDA, Aline Cristiane et al. Functioning of active postmenopausal women with osteoporosis. **Fisioter. mov.**, Curitiba, v. 30, n. 4, p. 797-803, Dec. 2017. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-51502017000400797&lng=en&nrm=iso>. access on 30 jan. 2021. <https://doi.org/10.1590/1980-5918.030.004.ao15>.

20 DALLANEZI, Glauber et al. Physical Activity Level of Post-menopausal Women with Low Bone Mineral Density. **Rev. Bras. Ginecol. Obstet.**, Rio de Janeiro, v. 38, n.5, p.225-230,May 2016. Available from<<http://www.scielo.br/scielo.php?>

script=sci_arttext&pid=S0100-72032016000500225&lng=en&nrm=iso>.access on 28Feb. 2021. <http://dx.doi.org/10.1055/s-0036-1583757>.

21 COSTA, Angra Larissa Durans et al. Osteoporose na atenção primária: uma oportunidade para abordar os fatores de risco. **Rev. Bras. Reumatol.**, São Paulo, v.56, n. 2, p. 111-116, Apr. 2016. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0482-50042016000200111&lng=en&nrm=iso>. Access on 28Feb. 2021. <http://dx.doi.org/10.1016/j.rbre.2015.07.014>.

22 SOUZA, Márcio Passini Gonçalves de. Diagnóstico e tratamento da osteoporose. **Rev. bras. ortop.**, São Paulo, v. 45, n. 3, p. 220-229, June 2010. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-36162010000300002&lng=en&nrm=iso>. access on 03Mar. 2021. <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-36162010000300002>.

23 CICONELLI, R.M. – **Tradução para o Português e Validação do Questionário Genérico de Avaliação da Qualidade de Vida** “Medical Outcomes Study 36 – Item Short – Form Health Survey (SF-36)”. Tese de Doutorado, Universidade Federal de São Paulo, 143 págs., 1997.

24 BERG, K.O, Norman, K.E. **Functional assessment of balance and gait.**Clinics in Geriatrics medicine, v. 12 (4), p. 705-723, 1996.

25 PODSIADLO et al. **The Timed “Up and Go**; a test of basic functional mobility for frail ederly persons. J. Am. Geriatr. Soc.; 39(2): 142-148, 1991.

26 TEIXEIRA, L. E. P. DE P. et al. Efeitos do exercício na redução do risco de quedas em mulheres idosas com osteoporose. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 16, n. 3, p. 461–471, jul. 2013.

27 MENESES, S. R. F. DE.; BURKE, T. N.; MARQUES, A. P. Equilíbrio, controle postural e força muscular em idosas osteoporóticas com e sem quedas. **Fisioterapia e Pesquisa**, v. 19, n. 1, p. 26–31, jan. 2012.

28 SILVA, Vítor Brás da, et al. Osteoporose e quedas: problemas não valorizados pela comunidade médica portuguesa. **Revista SPMFR Sociedade Portuguesa de Medicina Física e Reabilitação**, v.43, n.2, 2019. Disponível em <https://spmfrjournal.org/index.php/spmfr/article/view/312/172>.

29 SANTOS, Cristina, et al. Os efeitos dos recursos cinesioterapêuticos na prevenção de quedas em mulheres osteoporóticas – Uma revisão da literatura. **Repositório da Universitário da Ânima (RUNA)**, 2022. Disponível em <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/25890>.

30 MARQUES, Jéssica Caroline Alvarenga, et al. A osteoporose e os efeitos do exercício físico na densidade mineral óssea em mulheres: uma revisão de literatura. **Unitoledo**, 2019. Disponível em <https://servicos.unitoledo.br/repositorio/handle/7574/2329>.

31 JORDAN PADRON, Marena et al. Osteoporosis, un problema de salud de estos tiempos. **Rev.Med.Electrón.**, Matanzas , v. 43, n. 2, p. 3192-3201, abr. 2021. Disponible en <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S168418242021000203192&lng=es&nrm=iso>. accedido en 26 abr. 2023. Epub 30-Abr2021.

¹Discente do curso de Fisioterapia da Universidade Cruzeiro do Sul

²Orientador

³Co-orientador

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina
Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil